

Почему в либерально-демократической России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась в 3 раза выше, чем в СССР (1980–1990)?

Реутов Валентин Палладиевич

ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, РФ)

В обзоре проводится анализ причин увеличения сердечно-сосудистых заболеваний в России и в мире, и анализируется возможная связь этого явления с увеличением числа сверхбогатых людей и переподчинением жизненных интересов большинства населения планеты финансовым интересам узкой группы миллиардеров, выдаваемых за «национальные интересы» одного государства. Болезни сердца стали ведущей причиной смертности в течение последних 20 лет не только в России, но и во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания убивают больше людей, чем когда-либо прежде. 9 декабря 2020 Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) опубликовала Отчет/Report WHO, из которого следует, что болезни сердца и сосудов остаются убийцей номер 1, диабет и деменция – входят в топ-10. Вплоть до 17 декабря 2019 года можно было считать, что происходит глобальное снижение смертности от инфекционных заболеваний. На сегодняшний день COVID-19 унес около 3.5 миллиона жизней. Люди, живущие с уже существующими заболеваниями (такими как болезни сердца, диабет и респираторные заболевания), подвергаются более высокому риску осложнений и смерти из-за COVID-19. В обзоре анализируется возможное лабораторное происхождение COVID-19 с целью «мягкого» сокращения численности населения планеты до желаемого «золотого миллиарда». На момент написания этой статьи (25.05.2021) число всех случаев заразившихся и выявленных в России составило более 5 млн. случаев (**5.009.911** человек). Более **120 тысяч человек** к концу мая 2021 г. скончались (**118.801 было 25.05.2021**). Выздоровели с осложнениями более **4,6 млн.** человек, остальные (**266.898**) продолжали оставаться в статусе зараженных. В этот момент в мире всего случаев заражения – **167.985.857** (к концу мая их стало более 170 млн.) из них умерли **3.487.040**. Вклад США составил свыше 30 млн. человек (**33.922.937**) всего заразившихся, из них умерших – **604.416**. При этом в Индии с населением в 5 раз большим, чем в США, более агрессивным вирусом (индийским вариантом COVID-19) всего случаев заражения было менее 30 млн. человек (**26.947.496**), и в 2 раза меньше **умерших – 307.249**. Средние показатели между США и Индией были в Евросоюзе вместе с Великобританией. Имеются основания считать, что любые катаклизмы, происходящие в мире, имеют своей мишенью сердце. Сердечно-сосудистые заболевания остаются и останутся основными причинами смерти в России и в мире в XXI веке. За последние 10–15 лет разрыв в продолжительности жизни между бедными и богатыми только в одной стране (Великобритании) в среднем увеличился до 10 лет. Продолжительность жизни курящих людей в России, число которых составляет около 20% всего населения страны, сокра-

тилось на 12 лет среди мужчин и на 11 лет среди женщин. Об этих данных должны знать все заинтересованные лица. Органы здравоохранения России и всего мира зависят от своевременных, надежных и действенных данных для принятия обоснованных решений – это особенно верно во время такой глобальной пандемии как COVID-19.

«Сердце служит ровно столько,
сколько времени мы заботимся о нем»

Отчет ВОЗ

Введение. В годы существования СССР (1922–1991) Академия наук СССР и Министерство Здравоохранения СССР выстраивали оценку научной деятельности в соответствии с вкладом ученого/ученых в высшую и основную ее ценность в мире – здоровье и продолжительность жизни человека. В либерально-демократической России вкладывают триллионы рублей/миллиарды долларов в демографические проекты для того, чтобы лишь *остановить снижение средней продолжительности жизни человека и численности населения страны* [1–5]. Оценка материальной/финансовой величины поддержки демографической проблемы в России со стороны правительства России (триллионы рублей или миллиарды долларов) и фактическая отдача – реального результата от этой поддержки со стороны ученых – имеют удручающий вид. Каким образом эффективность медико-биологической науки в СССР трансформировалась в новое состояние, несмотря на материальную поддержку правительства России, оснащение лабораторий самым современным оборудованием, наличием многочисленных публикаций российских ученых в зарубежных журналах, имеющих высокий импакт-фактор? Почему ученые, работающие в биологии и медицине, не имеют таких же эффективных результатов, какие имеют ученые и инженеры, работающие на укрепление обороноспособности России? Разве в этом виноваты ученые? Постараемся ответить на этот вопрос спокойно, взвешенно и максимально объективно. Главное – это общий анализ ситуации, а не поиск «виновных, осуждение невиновных или восхваление непричастных». От понимания нынешней ситуации зависит не только продолжительность жизни человека в России. Зависит судьба России как единого государства и мира в целом.

Основные причины смертности населения планеты в XXI в. (Топ-10) [6–10]. На протяжении предыдущего десятилетия основными болезнями, уносившими больше всего человеческих жизней, стали ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких [1]. Из заразных болезней самое большое число случаев с летальным исходом связано с инфекциями нижних дыхательных

путей – они занимают четвертую строчку среди основных причин смертности: с 2000-го до 2019 г. число умерших от этих болезней уменьшилось на 460 тыс. Далее в списке болезни новорожденных, унесшие в 2019 году 2 млн. жизней, рак легких, бронхов и трахеи, на седьмом – болезнь Альцгеймера и другие деменции, причем отмечается, что в мире 65% смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции приходится на женщин. Далее следуют диарейные заболевания и сахарный диабет, смертность от которого возросла на 70% во всем мире в период с 2000 по 2019 год, причем смертность среди мужчин выросла на 80%. Одним из способов снизить риск развития ишемической болезни сердца заключается в изменении рациона питания. Замена красного мяса растительным белком снижает опасность умереть от ишемической болезни сердца на 14%. Установлено также, что в зависимости от уровня жизни причины смерти разительно отличаются. В богатых странах 7 из 10 смертей приходится на возрастных людей – от 70 лет и старше. Люди умирают в основном от хронических заболеваний. В этот список входят сердечно-сосудистые заболевания, рак, деменция, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет. В бедных странах почти 4 из каждых 10 случаев смерти приходится на детей в возрасте до 15 лет, и только 2 из каждых 10 случаев смерти приходится на лиц в возрасте 70 лет и старше. Люди умирают главным образом от инфекционных болезней: инфекции нижних дыхательных путей, ВИЧ/СПИД, диарейные заболевания, малярия и туберкулез являются причиной почти трети всех случаев смерти в этих странах.

До XVII века россияне не знали, что такое табак. Лишь к середине семнадцатого столетия английские купцы завезли первые табачные изделия. Царь Михаил Федорович Романов (1596–1645) – первый русский царь из династии Романовых, отец Петра I (правил с 24 марта 1613 года), был избран на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 года, закрыл период Смутного времени и издал указ, запрещающий курение табака в России. Нарушителей ждала суровая расправа: публично избивали розгами, вырывали ноздри, и, отправляли в ссылку в Сибирь. Изменения произошли в 1705 году, тогда Петр I (1672–1725) сделал курение табака легализованным. В настоящее время правительство России активно борется за права некурящих людей, и вводит новые законы, касающиеся табачной пропаганды. В настоящее время «курение сокращает жизнь мужчины приблизительно на 12 лет, а жизнь женщины – на 11 лет», – данные Роспотребнадзора. Таким образом, большинство из этих смертей преждевременны, и, их можно было бы избежать. Это делает курение наиболее распространенной причиной преждевременной смерти [11]. По данным Росстата за 2020 год, ежедневно курит в нашей стране 18.9% населения. Чаще всего курильщики – это люди в возрасте от 35 до 49 лет. Еще 2.6 процента россиян позволяют себе курить время от времени, но не каждый день. По сути дела, каждый пятый россиянин или 20% жителей России добровольно сокращают себе жизнь более, чем на 10 лет. Среди тех, кто полностью отказался от курения или не употреблял табачные изделия вовсе – 61% мужчин и 89.4% женщин. Могут ли специальные

налоги для курящих представителей населения России изменить ситуацию в стране? Эти вопросы не первый год только лишь обсуждают в Государственной Думе без принятия каких-либо решений.

В начале было Слово – первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет). Однако слова бывают разными, потому что их пишут или произносят разные люди. Задолго до начала Пандемии COVID-19 у богатейших людей мира возникла идея «мягкого» сокращения численности населения нашей планеты до одного «золотого миллиарда». Такая идея не могла исходить от людей, для которых нравственные ценности и сохранение жизни на планете являются приоритетными. Проекты «мягкого» сокращения численности населения отдельных регионов нашей планеты витали в воздухе, начиная со второй половины XX в. Эти тенденции особенно усилились в конце XX в. «Ваучерная» приватизация всего того, что граждане СССР смогли создать за 69 лет существования государства, стала одним из проявлений такого проекта. Параллельно шла приватизация фабрик и заводов, люди лишались рабочих мест и средств к существованию. На территории России нашлись волонтеры, которые за небольшие деньги собирали образцы крови жителей России. Эти образцы анализировали ученые коллективного Запада при поддержке соответствующих грантов. Цель этих исследований состояла в том, чтобы выявить отличия в генетике русских людей/россиян от европейцев и американцев, позволяющие по этим признакам найти наиболее уязвимые места в геноме и в организме жителей отдельных регионов, а, затем создать наиболее эффективное бактериологическое оружие массового поражения граждан России избирательного действия. Эти программы действовали параллельно с благотворительными программами миллиардера Джорджа Сороса (р. 1930). Это очень напоминало ситуацию, когда после ялтинской встречи 1945 года лидерами США и Великобритании был уже составлен план очередности нанесения атомных ударов по городам СССР. С одной стороны, помощь СССР в уничтожении фашизма, с другой стороны, – помощь фашистам уйти от ответственности (исторические события отражены в 12 серийном художественном фильме Татьяны Лиозновой (1924–2011) и в одноименном романе Юлиана Семенова (1931–1993) «17 мгновений весны») и планы по уничтожению российских городов, используя атомное оружие. Уже в 1945 г. Трумэн планировал сбросить 137 ядерных бомб [12]. Однако другие «ястребы» предлагали более агрессивный план «Троян», который предусматривал нанесение по СССР массированного авиационного удара. Бомбы должны были упасть на 20 крупных советских городов. На эти города агрессор планировал сбросить 300 ядерных и 20 тысяч обычных бомб. Если бы такое произошло на самом деле, это стало бы новой, гораздо более страшной «Хиросимой», жертвы которой трудно было бы представить. Были и другие планы, в соответствии с которыми на СССР планировалось сбросить 300 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных. При этом территория побежденного и лежащего в руинах государства должна была быть оккупирована [13].

«Русских должно остаться около 15 миллионов, минимальное количество, достаточное для того, чтобы добывать сырьевые ресурсы и обслуживать газо- и нефтепроводы». Впервые эта фраза прозвучала в публичном выступлении «железной» леди, 71-го Премьер-министра Великобритании (1979–1990) Маргарет Тэтчер (1925–2013) при ее оценке внешней политики Великобритании и США, распространяющейся на территорию России [14–16]. Смысл этой фразы был таким радикальным, что уничтожение каждого десятого жителя СССР гитлеровцами после оборонительных действий партизан в годы Великой Отечественной войны, кажется «мягким» по сравнению с уничтожением 9 из 10 русских, предложенным в проекте Маргарет Тэтчер. Потом эта фраза нашла отражение в выступлении американского дипломата и политического деятеля чешского происхождения Мадлен Олбрайт (р. 1937), во времена ее пребывания в должности государственного секретаря США (1997–2001) [17]. Постоянным представителем США при ООН эта женщина была в 1993–1997 гг. Именно Мадлен Олбрайт (рост 147 см) часто приписывают утверждение о том, что «единоличное обладание Россией Сибирью якобы «несправедливо», и, Сибирь следует поставить под международный контроль» [17, 18]. повлиял ли ее рост на столь радикальное мышление остается загадкой.

Дифференцированный подход к продолжительности жизни финансово состоятельных и бедных слоев населения. Кремниевая долина (США) вкладывает деньги в проекты Лаборатории Объединенного института генома (США), обещающие увеличение продолжительности жизни для отдельных финансово состоятельных клиентов до 120–150 лет. Причем это говорится с такой уверенностью, как если бы речь шла об обновлении операционной системы в компьютере или в смартфоне. В настоящее время пока известны только три способа уменьшения скорости старения и повреждения биологических структур: **а)** ограничение количества потребляемой пищи; **б)** понижение температуры тела; **в)** использование биологически активных добавок, обладающих антиоксидантным действием и снижающих уровень свободно радикальных соединений и процессов в живых организмах. По сути дела, все предлагаемые способы направлены на снижение уровня оксидативного и нитрозативного стресса в организме человека. Эксперименты, проведенные на животных, подтвердили факт увеличения продолжительности жизни, при использовании указанных выше мер. Вместе с тем, финансируются проекты, под руководством известных ученых, в которых эксперименты, проведенные на людях, «доказывают» неэффективность использования антиоксидантов для улучшения физиологических и биохимических показателей у человека. При этом ученые «забывают» о том, что в условиях насыщения организма антиоксидантами, дополнительные физиологически активные добавки практически не действуют, потому, что после того, как физиологические и биохимические показатели выходят «на плато», их трудно потом «улучшить». В середине 80-х годов XX в., адекватно проведенные эксперименты по влиянию одного драже (50 мг) ас-

корбиновой кислоты на уровень хромосомных аббераций у рабочих металлургических заводов Сибири в зимнее время (условия витаминного дефицита), показали эффективность действия этого витамина С на снижение в 1.5–2 раза уровня хромосомных аббераций.

Новые идеи создания бактериологического оружия в XXI в. Среди ученых, занимающихся созданием бактериологического оружия массового поражения, витали идеи создания такой разновидности этого оружия, которое было бы похоже на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), передавалось бы контактным путем, и, характеризовалось значительно более быстрым прогрессированием и распространением, чем ВИЧ. Всеми этими свойствами обладает вирус COVID-19. Создан ли COVID-19 искусственно или возник спонтанно, как подарок для носителей идей «мягкого» сокращения численности населения планеты, не столь важно. Главное другое. Были люди – носители идеи «мягкого» сокращения численности населения планеты, и, были структуры, готовые финансировать эти проекты. Оказывается, что этого вполне достаточно для материализации бесчеловечных планов уничтожения людей. В данном конкретном случае нацеленность проекта была на русских и китайских представителей, которых лидеры США и Великобритании рассматривали и рассматривают как Врага (Enemy). В то время как лидеры России и Китая долгое время называли лидеров США и Великобритании партнерами и друзьями/«друзьями». Однако по иронии судьбы в первую очередь самыми чувствительными и уязвимыми к воздействиям COVID-19 оказались представители США, Великобритании и Европы, руководители которых стремились сократить в 10 раз численность населения России. На момент написания этой статьи (25.05.2021) число всех случаев заразившихся и выявленных в России составляло **5.009.911** человек. Из них **118.801** человек умерло. В число вылечившихся людей вошло **4.624.212** человек, остальные (**266.898**) продолжали оставаться в статусе зараженных. В этот момент в мире всего случаев заражения – **167.985.857** из них умерли **3.487.040**. Вклад США составил **33.922.937** всего заразившихся, из них умерших – **604.416**. При этом в Индии с населением в 5 раз большим, чем в США, более агрессивным вирусом (индийским вариантом COVID-19) всего случаев заражения было **26.947.496**, умерших – **307.249**. Средние показатели между США и Индией были в Евросоюзе вместе с Великобританией. По-видимому, это расплата невинных жителей США, Великобритании и Евросоюза/НАТО за бесчеловечную политику их лидеров («за что боролись, на то и ...»). Оказалось, что среди всех людей, всего населения планеты, есть более чувствительные и уязвимые представители и более устойчивые или менее чувствительные люди, которые практически не ощущают воздействия COVID-19. Некоторые ученые считают, что наименее чувствительными к воздействию COVID-19 оказались те представители, у которых была первая группа крови, с отрицательным резус-фактором, которые менее склонны к образованию тромбов. Так что идеи, которые исходили от самых состоятельных людей планеты, и те проекты, которые они финансировали под

видом установления «генеалогического древа» населения планеты не были лишены смысла.

В настоящее время известно, что у США есть данные, которые могут позволить узнать происхождение коронавируса COVID-19 по секундам. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 27 мая 2021 г. заявил, что американский президент Джо Байден мог бы отдать распоряжение относительно перемещений работников лаборатории в Ухане и характера начала вспышки там коронавируса. Однако «США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на науке исследования источников происхождения коронавируса» и «используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины на Китай». Остальные люди должны об этом знать, писать и говорить, чтобы бесчеловечная политика лидеров коллективного Запада перешла из неявной формы в явную форму.

В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса COVID-19. Вечером 29 мая 2021 г. поступило новое сообщение о том, что «Китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя и пытались «замести следы», чтобы улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса». Это сообщение поступило от британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. Эти специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились в Ухане между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что **китайские ученые совместно с учеными из американских университетов разработали инструменты для создания SARS-CoV-2**. По сути дела вирус SARS-CoV-2 – это вирус, с которым удобно работать (это как улитка *Aplysia*, виноградная улитка *Helix pomatia* или лягушка *Rana Temporaria* в медико-биологических и нейрофизиологических исследованиях мозга) [19–57]. Об этом также говорят и российские специалисты Центра имени М.П. Чумакова. По свидетельству Далглиша и Соренсена, китайские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножился в человеческом организме. За основу была взята «основа» коронавируса у пещерных летучих мышей, а после к нему «присоединили» новый «шип», сделав его заразным и смертоносным SARS-CoV-2. Одним из признаков, которые свидетельствуют о данной манипуляции с вирусом, является маловероятный в природе ряд из четырех положительно заряженных аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса. При этом Соренсен уточнил, что все четыре аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части/мембраны человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех положительно заряженных аминокислот (аргинин, лизин и гистидин). А четыре аминокислоты в один ряд, где повторяется одна из указанных выше 3-х положительно заряженных аминокислот, – это крайне маловероятное явление,

которое как уникальные отпечатки пальцев свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории» – приводит его слова Daily Mail в пятницу, 28 мая 2021 г. и сообщает «Рамблер». Более подробно новость от «Рамблера»: «Как рассказал британский профессор Ангус Далглиш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину, были обнаружены «уникальные отпечатки пальцев». Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши. Ученые же заявляют, что на самом деле коронавирус COVID-19 не имеет прямого естественного предка. А доказательства того, что вирус был создан в лаборатории, были у Соренсена и Далглиша и ранее, но мировое сообщество не принимало, или не хотело принимать в силу некоторых обстоятельств их точку зрения. [58]. В конце марта 2021 г. был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе–феврале для проведения исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Однако оказалось, что легче всего было сделать нейтральный вывод: «Наиболее вероятной считать передачу инфекции между животными, а потом человеку, наименее вероятным – возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях».

Миллиардеры в мире и в России: возможная связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние 2 года число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными. В 2019 году, как это следует из отчета компании Wealth-X (есть у РБК) в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. За время глобальной пандемии COVID-19 общее состояние долларовых миллиардеров выросло на рекордные 27.5% (кому пандемия выгодна?), достигнув \$10,2 трлн. на конец июля 2020 года (по сравнению с оценкой в \$8 трлн. в начале апреля). Это новый максимум, который превзошел предыдущий рекорд, – \$8,9 трлн. в конце 2017 года, как это следует из доклада Billionaires Insights 2020, подготовленного UBS и PwC (данные так же представлены в РБК). Только за последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось со 102 до 104 человек, а их совокупное состояние выросло с \$392 млрд. до \$454 млрд. Состояние одних лишь 25 мировых лидеров рейтинга в этот период (2 месяца) выросло на \$255 млрд.

Чуть менее половины из 2855 миллиардеров мира – граждане США или Китая, и почти в каждой стране богатых людей стало больше, чем год назад, в начале пандемии. В апреле 2021 года Forbes, как указывалось выше, обнаружил рекордное количество миллиардеров – 2825 человек в 70 странах. Это почти на треть больше, чем в 2020 году (2095). Как и в прошлом году, как указывалось выше, почти половина людей в списке миллиардеров Forbes родом из США и Китая. Почти в каждой стране в этом году появились новые миллиардеры, и только в карибском островном госу-

дарстве Сент-Китс и Невис их количество сократилось. В Кувейте и Анголе было по одному миллиарду, но и те выпали из списка в 2021 году.

Общее состояние миллиардеров США продолжает расти. Совокупный капитал 724 американских миллиардеров составляет \$4,4 трлн. — на \$1,5 трлн. больше, чем в 2020 году. Возглавляет список самый богатый человек в мире – Джефф Безос (р.1964) – американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании *Amazon.com*, основатель и владелец аэрокосмической компании *Blue Origin* и владелец издательского дома *The Washington Post*. В 2017 году его состояние было равно \$90,5 млрд., а в 2021 г. оценено уже в \$177 млрд. По очень приблизительным данным ежесекундно Безос зарабатывает 2 489 долларов, что составляет около 149353 доллара в минуту. Миллиардеры Китая стали на \$1.3 трлн. богаче, чем в 2020 году, а их совокупное состояние в 2021 г. оценивается в \$2,5 трлн. Если добавить Гонконг (71 миллиардер) и Макао (1), общее количество миллиардеров в Китае увеличится до 698 человек по сравнению с 455 в 2020 году.

Сердечно-сосудистые заболевания как основная причина смерти во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это группа болезней сердца и кровеносных сосудов. ССЗ – основная причина смерти во всем мире. Не существует какой-либо другой причины в мире кроме ССЗ, от которой умирает столько людей, как от ССЗ. Эта проблема в разной степени затрагивает страны с низким, средним и высоким уровнем дохода. Смертность от ССЗ составляет значительную часть от всех случаев смерти, происходящих в этих странах, в которых страдает, прежде всего, мужское население. *Вместе с тем известно, что 80 % преждевременных инфарктов и инсультов могло быть предотвращено.* По данным Федеральной Службы Российской Статистики (Росстата), в 2010 году показатель смертности в России от болезней сердечно-сосудистой системы (ССС) составил 805,9 случаев на 100 тыс. человек. Это в 2–3 раза больше по сравнению с дорожно-транспортными происшествиями и инфекционными заболеваниями. Россия и Украина занимают первые места в Европе по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (Рис. 1). Болезни сердца и сосудов – первая и главная причина смертности российского населения – 56,8% от всех смертей. Главная причина этого обстоятельства – условия труда, жизни и недостаточные знания об опасности этой группы болезней. Учитывая все выше сказанное, ВОЗ и ЮНЕСКО впервые в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца учредили 29 сентября **Всемирный день сердца** (Word Heart Day). Цель организации и учреждения этого Всемирного дня сердца – рассказать обществу об опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире, и стимулировать к профилактике ССЗ все население. В этот день принято говорить еще и о культуре здоровья, о регулярных медицинских обследованиях и наблюдениях для раннего выявления заболеваний ССС, факторах риска, развитии навыков борьбы со стрессом, и, о том, как сохранить здоровье в тяжелых жизненных обстоятельствах, в условиях интенсивного труда и плохой экологии.

Отсутствие работы как диагноз сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время более одного миллиарда человек в мире страдает от отсутствия постоянной работы, в результате того, что их труд оказался невостребованным. Появился специальный термин «квалификационная яма» («skills mismatch»), которая затрагивает 1.3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 млн. человек. В России число таких работников/сотрудников достигает уже почти 34 млн. человек. По данным Роструда и Росстата на сентябрь 2015 года не имели официального трудоустройства свыше 25% экономически активного населения России (19.4 млн. из 77 млн. человек), в том числе 4.0 млн. человек безработных и 15.4 млн. человек, предположительно, в теневой занятости. По другим данным почти 23% населения (или 16.2 млн. человек) относятся к работникам, неофициально занятым в экономике (возможно, в теневой экономике). Кроме того, Росстат в сентябре 2015 года учел еще 16.9 млн. человек, находящихся в трудоспособном возрасте, которые не участвовали в экономике страны (экономически неактивная часть населения) и 6.6 млн. человек, обучающихся дневной формы. Однако официальный статистический уровень безработицы в России, по состоянию, на сентябрь 2016 года по данным Росстата составил всего 5.2% экономически активного населения или 4.0 млн. человек. Такой низкий уровень зарегистрированной безработицы объясняется тем, что центры занятости населения автоматически снимают с учета всех безработных, которые дважды подряд отказались от предлагаемой им работы. Отказ от предлагаемой работы связан с тем, что в центрах занятости, как правило, предлагают вакансии с минимальным размером заработной платы, а максимальный срок выплаты пособия по безработице составляет всего 1 год с момента увольнения с последнего места работы.

Наличие работы как предпосылка к сердечно-сосудистым заболеваниям. За последние 5 лет Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) было проведено исследование совместно с Международной Организацией Труда (МОТ) этого аспекта. Результаты этих исследований были обобщены и также представлены в Отчете. Анализ этих данных показал, что основными причинами инсультов и инфарктов являются нарушения а) режима сна и отдыха; б) напряжения и внутренняя мобилизация, сопровождающаяся спазмом мелких сосудов – капилляров, на фоне интенсивной работы; в) наличие постоянных страхов/фобий из-за неуверенности в своем стабильном будущем (завтрашнем дне). Основной вывод этих исследований и обобщений состоит в том, что *чрезмерно длинные рабочие дни» (а не выходные), убивают сотни тысяч человек в год.* В отчете так же сказано, что только в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с интенсивным и напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее острая ситуация была отмечена в странах Западно-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, где крупнейшими странами являются Китай и Индия. По данным этих исследований число таких смертей в XXI веке возросло на 25–30%. Наиболее уязвимой группой оказались мужчины среднего и

старшего возраста – 75% от числа всех умерших. Нередко смерть наступала уже после выхода человека на пенсию. Однако эти исследования также показали, что необратимые изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы и здоровья появились еще в рабочий период жизни и были обусловлены

усталостью, стрессом, связанными с интенсивной работой и неуверенностью в будущем. Обобщенный Доклад ВОЗ и МОТ указывают на то, что «долгие рабочие часы становятся причиной трети заболеваний, связанных с условиями труда».

Fig. 24. Age-standardized mortality from coronary heart disease in European countries among men under 65 years of age. European Cardiovascular Diseases Statistics. 2008. – London: British Heart Foundation. Russian Federation, Belarus and Ukraine to the list of leaders in these types of mortality

Рис. 1. Россия, Беларусь и Украина занимают первые места в Европе: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин в возрасте 65+. European Cardiovascular Disease Statistics. 2008. London: British Heart Foundation.

Здоровье населения страны и состояние сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от

деятельности правительства. Президент России В.В. Путин неоднократно отмечал: «смысл политики

России – сохранение населения, его поддержка... Цель политики – благо России». Современная Россия переживает непростые времена. В 90-е гг. XX в. реформы, проведенные под руководством наставников из США, привели к тому, что Россия лишилась значительной части заводов и фабрик, а вместе с ними реальных рабочих мест и средств населения к существованию. Эти реформы лишили население России всех накоплений, которые люди аккумулировали на банковских счетах. Потери населения России и стран СНГ от таких реформ сопоставимы либо превосходят потери населения в Великой Отечественной войне: каждый 5-й человек только в России либо умер, либо уехал за рубеж, либо мог родиться, но не родился. В общей сложности с учетом вышесказанного за 30 лет Россия недосчиталась более 36 млн. человек (для сравнения за годы Великой отечественной войны СССР, (а не одна Россия) потерял более 27 млн. человек). За годы либерально-демократических реформ одна только Россия недосчиталась больше населения, чем весь СССР с его 15 союзными республиками за годы Великой Отечественной войны. Россия вместе со странами СНГ за 30 лет недосчиталась более 70 млн. человек. Эти потери за 30 лет «демократических» реформ превосходят все потери населения СССР за все 69 лет существования СССР (1922–1991).

Некоторые представители Науки, Образования, Здравоохранения и Статистики называют цифру 69 лет существования СССР. Как известно СССР родился 30 декабря 1922 года на основании союзного соглашения, заключенного республиками, которые находились под правлением большевиков: Белорусской, Российской, Украинской и Закавказской, – прожил 69 лет. «Именно столько, сколько под конец его существования составляла средняя продолжительность жизни гражданина СССР». 26 декабря 1991 года СССР прекратил свое существование. Соответствующее решение было официально оформлено постановлением союзного парламента.

Выжившие после реформ люди, по мнению А.Б. Чубайса, оказались «инфантильными, поскольку не смогли оценить всех благ крупного бизнеса», которыми тот обеспечил себя и остальных людей России: для себя – сотнями миллиардов и триллионами долларов, а население России – пенсиями и зарплатами сравнимыми с прожиточным уровнем или чуть выше/ниже этого уровня. По мнению одного олигарха, пожелавшего остаться неназванным/неизвестным, сокращение 4-х из 5-ти ныне работающих граждан России, никак не повлияет на производительность труда и на размеры валового национального продукта. Это мнение, озвученное неназванным олигархом, создает условия и предпосылки для того, чтобы каждый человек стремился работать больше и лучше, чем его коллеги. Только так можно сохранить свою работу, а значит, и сохранить возможность для выживания. Таким образом, наличие работы при определенных условиях, которые возникли в России и странах СНГ, могут также стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

В меньшей степени, чем вся Россия, пострадали научные институты. При этом здания в значительной степени не были разрушены физически, их не сдавали под склады, металлические конструкции не

продали в Китай, как это случилось с фабриками и заводами. Однако практически целое поколение молодых и перспективных ученых безвозвратно уехали из России. Уехали работать на стратегических противников России – США, Канаду и Великобританию. Меньшей части ученых удалось закрепиться в континентальной Европе, в странах, которые вошли в состав стран Евросоюза/НАТО. Оставшиеся в России ученые в настоящее время работают в замечательных условиях – в отремонтированных зданиях и на новейшей аппаратуре. Можно сказать, что это произошло благодаря *грантовой поддержке* правительства России. Однако ученые стали решать проблемы и задачи, не вытекающие из реальной потребности России. Несмотря на грантовую поддержку медико-биологической науки в России смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний продолжает увеличиваться в разы, а численность населения снижаться. Таким образом, ученые стали работать над проблемами, которые были продиктованы, прежде всего, нашими стратегическими противниками. Как же смогли стратегические противники России подчинить своей воле ученых («мозг нации»? Так же как подчинили своей воле политическое руководство СССР, а затем России. Гранты ученым давали в основном тем, кто публиковал свои статьи за рубежом. В основном в научных журналах США (с «высоким импакт-фактором»). В силу этого проблемы и научные задачи были продиктованы потребностями наших стратегических противников, а не России. Работать на стратегических противников, получая деньги правительства России, стало нормальным явлением. Каковы же успехи от такой работы?

К концу 2018 г. (спустя 28 лет!) численность населения России оказалась на 3 млн. человек меньше численности населения России в 1991 г. (несмотря на присоединение Крыма и мощные миграционные потоки в Россию). Как указывалось выше, за 30 лет либерально-демографических преобразований Россия вместе со странами СНГ недосчиталась более 70 млн. человек. Во время Великой Отечественной войны по официальным данным потери составили 27 млн. человек. Таким образом, Россия и страны СНГ за 30 лет либерально-демократических преобразований потеряли населения больше, чем за все годы существования СССР – 69 лет – вместе со сталинскими – бериевскими репрессиями, а также деятельностью ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ СССР, двумя мировыми войнами, голодом (1932–1933; и 1946–1947). Голод в СССР (1932–1933) – массовый голод, охвативший в 1932–1933 годах обширные территории СССР (в основном степные районы), входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири) и Белорусской ССР. Голод в СССР 1946–1947 – массовый голод в СССР после окончания Великой Отечественной войны, который произошёл вследствие дефицита рабочих рук, скота и техники, и был усугублён засухой и экономической политикой руководства СССР. Подвергая критике руководство СССР, российские либералы забыли об ответственности перед народом России. Наверное, необходимо

установить ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЯН, погибших за годы либерально-демократических преобразований в России, и отмечать его до тех пор, пока не восстановится численность населения России. Необходимо также отметить, что такие провалы в численности населения России, и в бывших союзных республиках произошли, несмотря на десятки миллиардов долларов, вложенных правительством России в решение демографических программ [2–5]. С нашей точки зрения, практически все биологи и медики России должны задуматься о том, что же каждый из них может сделать для повышения реальной продолжительности жизни населения России, а не виртуальной, так называемой ожидаемой при рождении, средней продолжительности жизни человека в России [91, 92].

Прирост ВВП в России в доковидное время 2018–2019 гг. едва ли превышал 1% в год. Потом Росстат улучшил оценку роста ВВП в 2018 и 2019 годах. По сравнению с предыдущими оценками для 2019 года она выросла на 0,7 п.п., для 2018 года – на 0,3 п.п. (лучше бы уже не улучшали!). Пересмотр произошел после того, как ведомство получило данные о статистических наблюдениях и информацию об исполнении бюджетов. Потом еще старались улучшить пока-

затели экономического роста в 2018 и 2019 гг. Максимум, что удалось выжать – это обозначить прирост ВВП за 2019 год – 109193.2 млрд. руб., прирост физического объема относительно 2018 года – 2.0%. Это также был и ответ на вопрос: почему премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева (р. 1965) заменили на премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина (р. 1966).

Почти 30 лет Россия не занималась созданием новых рабочих мест. Если нет новых рабочих мест, значит – нет и развития. В отсутствие новых рабочих мест повышение средней продолжительности жизни населения России – это не благо, а увеличение числа безработных. До 2000 года денег часто не хватало на выплату пенсий. Поэтому на словах можно было сколько угодно говорить о здоровье народа и населения. Однако денег для обеспечения этого здоровья и достойной жизни на пенсию не было. Бывший Министр Здравоохранения и Социального развития господин Михаил Юрьевич Зурабов (р. 1953) – российский государственный деятель, дипломат, Советник Президента Российской Федерации, увидел способ решения проблемы дефицита денег в сокращении численности больниц и поликлиник (Рис. 2) [91].

Рис. 2. Количество больниц и поликлиник, как в эти годы (1940–2013), так еще в 2017 г. функционировало меньше, чем в 40-х годах XX в. (перед Великой Отечественной войной (1941–1945)). Однако в последние 2 года ситуация значительно улучшилась, что позволило относительно благополучно по сравнению с другими странами пережить трудные времена COVID-19.

Источники: http://data.euro.who.int/hfad/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB) Европейское региональное бюро ВОЗ, апрель 2014 tools.t30p.ru.

У 30–40% московских подростков основные развлечения – прогулки по городу или препровождение свободного времени в Интернете. Особенно обостряется ситуация летом, когда у детей появляется огромное количество свободного времени, которое им нечем заполнить. По официальной статистике, ежегодно 16 подростков из каждых 100 тысяч убивают себя. Эти цифры почти в три раза выше среднемировых.

Два года назад на фоне очередной волны детских самоубийств федеральные власти обещали разработать государственную программу профилактики суицидов. Свое обещание федеральные власти выполнили. В последние два года действует программа целевой помощи наиболее бедным семьям с детьми до 18 лет. Результаты выполнения этой программы станут известны в ближайшее время.

Рис. 3. В годы либерально-демократических реформ снижение средней продолжительности жизни в России некоторые аналитики объясняли алкоголизацией населения (1990-2010).

Рис. 4. Самоубийства в Российской Федерации являются важной социальной проблемой национального масштаба. Уровень самоубийств в стране был максимальным в 1995 г. После 2000 г. количество самоубийств стало резко снижаться, однако все еще остаётся одним из самых высоких в мире.

Рис. 5. Детские суициды в странах мира: возраст 10-14 и 15-19 лет

Это привело к дальнейшему снижению средней продолжительности жизни: численность населения России снижалась в эти годы на 600-900 тысяч человек в год. Средняя продолжительность жизни мужчин стала ниже 60 лет (57-58 лет) [91]. Кто виноват? Лучший способ объяснить низкую продолжительность жизни мужчин и женщин тем, что народ сам виноват в том, что мало живет - «пить нужно

меньше» [91]. Уже в 2015 г. на вопрос Президента России В.В. Путина: почему у нас такая низкая средняя продолжительность жизни, Министр Здравоохранения РФ так и сказала: «много пьют». Однако проблема не в этом (Рис. 3) [91]. Если нет рабочих мест и негде работать, то ничего другого для многих мужчин не остается, как только пить. Иначе остается суицид (Рис. 4).

Согласно данным Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» в 2018 г. почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Общая численность населения в 2018 г. в возрастной группе до 19 лет составила 32.6 млн. человек. Это самые актуальные официальные данные об уровне детской бедности в России. Такая статистика публикуется через каждые 2 года. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2019 года будет известна летом 2021 года, а влияние пандемического кризиса на динамику детской бедности можно будет оценить лишь в 2022-м. Исходя из информации Росстата, уровень бедности среди детей почти в 2 раза превышал общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживало 18.4 млн. человек, или 12.6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей, 49.4%, приходился на категорию многодетных семей. Значительной, на уровне 40.6%, также оказалась доля детей, проживающих в малоимущих сельских семьях. Многие мужчины в России, не имеющие достойной зарплаты, или, вовсе не имеющие работы, не могли найти другого выхода из ситуации, в которую их поставил либерально-демократический выбор, продиктованный противниками СССР и России на Западе. Таким образом, Россия оказалась впереди всей Европы суициду среди мужчин среднего трудоспособного возраста (Рис. 4) и по детскому суициду (Рис. 5) [2–5]. Естественно возникает вопрос: кто виноват, что у нас нет новых рабочих мест? Разве народ?

Под руководством Центра стратегических разработок Россия с 2003 г. создавала «подушку безопасности», которую хранили в банках нашего стратегического противника – США. Того самого противника, которого Президент РФ называл партнером, «другом». Вместо этого Президенты США говорили о России, как региональной стране с «экономикой, разорванной в клочья». Именно в 2003 г. был создан Стабилизационный фонд, где аккумулировали избытки нефтегазовых доходов. В 2008 году государственные накопления разделили на две части: Резервный фонд, который использовали для покрытия дефицита бюджета при резком снижении доходов, и Фонд Национального Благополучия, призванный повысить устойчивость пенсионной системы. Однако с 2010 г. Фонд Национального Благополучия перестал пополняться. В связи с этим было решено все государственные нефтедоллары в качестве «временной антикризисной меры» направлять прямо на расходы бюджета. В условиях снижения цен на нефть, в Минфине задумались о целесообразности сохранения ФНБ. Было решено, что все дополнительные доходы с 2017 г. будут направляться на восстановление Резервного фонда. Таким образом, руководство либерально-демократической России вплоть до недавнего времени создавало «подушки безопасности», в то время, как руководство СССР на протяжении большего периода своего существования обеспечивало перспективу развития страны, создавая новые рабочие места. Благодаря этому обстоятельству экономика СССР стала второй в мире, а численность населения немногим уступала численности населения

США. Сможет ли либерально-демократическая Россия создать экономику страны, которая войдет в первую пятерку мировых держав?

Особняком стояло и стоит Министерство Обороны (МО) России. Успехи МО РФ были обусловлены, прежде всего, тем, что в России существует огромный творческий потенциал у людей независимо от их профориентации. Военные инженеры не состояли на службе консультантов из США. Они не имели грантовой поддержки. Оценка их работы определялась эффективностью российского оружия, а не цитируемостью работ военных ученых и инженеров, не индексами Хирша и импакт-факторами журналов, где были опубликованы статьи военных инженеров и ученых. Не входило в оценку деятельности МО РФ и публичные выступления, в том числе время пребывания военных на экранах телевизоров. Все скупое, строго и по существу. В этом был залог успеха. Несомненно, многое определялось тем, кто стоял во главе МО. Если бы во главе МО стоял не С.К. Шойгу, а другие люди, возможно, в России не было бы современного оружия, а была бы «наноармия» с ее «нанооружием», которое можно демонстрировать, но, которым нельзя защитить страну. В этом случае население России было бы, как и население Украины, распылено по странам, имеющим рабочие места – в Европе и США. В этом случае руководителям государства пришлось бы находиться в одном строю вместе с Президентами стран Прибалтики, Польши и Украины с их готовностью принимать любую ложь и одобрять ее, если она исходит от нашего основного противника. Благодаря политике Президента РФ Путина В.В. этого не случилось. Именно это и не нравится нашим оппонентам, которые стали нашими врагами. Однако этим оппонентам придется считаться с достижениями российских ученых в мировой науке, как сейчас они считаются с достижениями военных инженеров. Это произойдет тогда, когда импакт-фактор российских научных журналов станет таким, что иностранные ученые будут публиковать свои научные статьи в российских журналах. Для того чтобы это произошло необходимо, прежде всего, уважение к собственным ученым, как со стороны правительства, так и взаимное уважение друг друга среди ученых. Те, кто стремится дискредитировать российских ученых (хотя бы шепотом), на самом деле, дискредитирует российскую науку и Россию в целом. Всем всегда нужно помнить, что как человек рассказывает о себе, на самом деле, он хочет, чтобы так его воспринимали окружающие люди. То, как человек характеризует других людей, на самом деле, и есть истинная характеристика этого человека. Вспомните недавние слова Президента России В.В. Путина: «кто как обзывается, тот так и называется». Об этом намного раньше написал создатель учения о доминанте, русский и советский физиолог академик АН СССР, монах, Епископ Охтинский, Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942): каждый человек старается изобразить другого человека в соответствии с тем, каким он сам является. Тем самым, воссоздавая собственного двойника через описание другого человека. Вспомните, что Вы сами рассказывали о других людях, что

Вам рассказывали другие люди, и Вы поймете, что реальность вовсе не то, что Вам и всем нам кажется. Она совсем другая.

Последствия возможного ядерного удара по России для всего мира. 27 мая 2021 г. политолог профессор Академии военных наук Сергей Сергеевич Судаков спрогнозировал последствия возможного ядерного удара, если США решатся первыми нанести по России. «Попытка ударить по РФ ядерным оружием из космоса спровоцирует ответную реакцию, и по США полетят десятки мощнейших ядерных ракет». Журналисты Popular Mechanics ранее рассказали о возможностях американского космического мини-шаттла X-37B. Этот аппарат «в Пентагоне рассматривают для использования в целях нанесения ядерного удара по России. Предполагалось, что его можно усовершенствовать для установки на борту трех термоядерных боеголовок W80». Профессор Академии военных наук С.С. Судаков в интервью *Общественной службе новостей* отметил вероятность такого сценария и «предупредил США о последствиях удара по России». По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, «что даже удар маломощными боеголовками спровоцирует ответную реакцию, в результате чего человечеству придет конец». С.С. Судаков отметил, что три боеголовки даже небольшой мощности поставят мир на грань ядерного конфликта и положат начало войне, так как среагируют все системы в России и нанесут автоматически настоящий ядерный удар по территории США более серьезным оружием.

Заключение. Высшая, основная и абсолютная ценность в мире – это жизнь. В человеческом сообществе высшей ценностью является человек. Между тем либерально-демократические преобразования во всем мире вызвали к жизни такие изменения, которые сделали еще более безумным тот мир, о котором американский режиссер Стэнли Крамер (1913–2001) снял фильм в 1963 г. Эти изменения показали, что регуляторные механизмы современного мира напоминают механизмы развития опухолевых, а не нормальных клеток. В опухолевых клетках отсутствует механизм контактного торможения, который останавливает движение и деление клеток при возникновении физического контакта. Неконтролируемая пролиферация – разрастание ткани организма путем размножения клеток делением – считается важнейшим отличительным признаком опухолевых клеток. Неконтролируемое продвижение НАТО на восток ставит безопасность Евросоюза в состоянии неустойчивого равновесия, которое в любой момент

может нарушиться и завершиться крайне нежелательными последствиями как для стран, входящих в Северо-атлантический блок (большинства стран Европы, США и Канады), так и для всего мира. Механизм контактного торможения относится к регуляторным механизмам отрицательной обратной связи, обеспечивающим существование целого за счет ограничения жизненных интересов отдельных клеток. В настоящее время в мире сложились такие условия, при которых финансовый интерес узкой группы людей подменяют понятием национального интереса и этим оправдывают любое поведение сильного государства по отношению к более слабым государствам. В этих условиях отсутствуют механизмы отрицательной обратной связи, которые должны были бы вести к самоограничению отдельных людей/группы людей и стабильному развитию общества. Грехи Содомы и Гоморры стали пропагандировать как новое движение LGBT – *Lesbians, G-gay, Bisexuals and Transgenders*. Лидеры отдельных государств уже перестали выполнять свою функцию. Они превратились из бывших лидеров в управляемых «highly likely марионеток». Таких марионеток, которые готовы терпеть любое унижение, потерю чести и достоинства, включая круглосуточное их прослушивание, во имя сохранения ныне существующего «статуса-кво» и финансового положения. Такое положение – это прямой путь к гибели мира и жизни на планете – того целого, во имя существования которого частные интересы отдельных людей, какими бы капиталами они не обладали, должны быть ограничены. В этот период каждый ученый, как и каждый человек, должны осознавать свою ответственность перед обществом, страной и миром за свои мысли, слова и деятельность.

Смертность от ишемической болезни сердца выросла не только в России и странах СНГ. Она выросла во всем мире в 4 раза, начиная с 2000 года, как это следует из доклада ВОЗ. Либерально-демократические преобразования под руководством наших недругов и их добровольных помощников делают свое «черное» дело. «Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности в мире в течение последних 20 лет. Они убивают больше людей, чем когда-либо прежде. Число смертей от болезни сердца в мире выросло с 2 млн. в 2000 году до 9 млн. в 2019-м». Рост числа смертей более чем в 4 раза за 20 лет. По прогнозу ВОЗ, в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23.6 млн. человек. Рост числа смертей от ССЗ за 30 лет в 12 раз?! Болезни сердца и сосудов, по-видимому, останутся основными причинами смерти в XXI в [71–109].

Литература:

1. <https://severnymayak.ru/2018/11/24/statistiki-vyyasnili-chto-bednye-zhivut-v-srednem-na-desyat-let-menshe-bogatyx/>
2. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня. *Евразийское научное Объединение*. 2020. №1–5 (59). С.389 – 406. DOI: 10.5281/zenodo.3661382.
3. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные компании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. Демографическая ситуация в России: с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня. *Евразийское научное Объединение*. 2020. №7–3 (65). С. 167–189. DOI: 10.5281/zenodo.3978366

4. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов? Социальные и экономические аспекты этой проблемы. Евразийское Научное Объединение. 2019. №12-6 (58). С.453 – 464.
5. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов. Экологические и Медико-биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России. Евразийское Научное Объединение. 2019. №12-2 (58). С.153–163.
6. [who.int>the-top-10-causes-of-death](http://who.int/the-top-10-causes-of-death)
7. zen.yandex.ru>media...top-10...smertnosti-naseleniia-
8. Основные причины смертности населения планеты в...
9. yandex.ru>health/turbo/articles?id=4684
10. rossaprimavera.ru>news/01a91f30
11. cgon.rosпотребнадзор.ru>content/62/2963
12. back-in-ussr.com>plan-chariotir-skolko-yadernyh-bomb-ssha-hoteli-sbro
13. topwar.ru>74867...plany-yadernyh-udarov-po...sssr.html
14. currenttime.tv>a/29292463.html
15. youtube.com Маргарет Тэтчер о разделе Сибири, 15 миллионов человек должно остаться в России!
16. <http://vk.com/club48397795...>
17. pravda.ru>world/289810-albright/
18. maxpark.com ЛибералЪ
19. Балабан П.М. Молекулярные механизмы модификации памяти // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2017. Т.67. (2). С. 131–140.
20. Малышев А.Ю., Балабан П.М. Больше света на мозг: 30 лет спустя // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2017. Т.67.(5). С. 3–8.
21. Балабан П.М., Коршунова Т.А. Сетевые, клеточные и молекулярные механизмы пластичности в простых нервных системах // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42.(4). С. 3–19.
22. Балабан П.М., Рошин М.В., Коршунова Т.А. Двуликый оксид азота необходим и для стирания и для формирования памяти // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2011. Т.61(3). С.274–280.
23. Bal N.V., Rysakova M.P., Vinarskaya A.K., Ivanova V., Zuzina A.B., Balaban P.M. Cued memory reconsolidation in rats requires nitric oxide // European Journal of Neuroscience. 2017. V.45. (5). С.643–647.
24. Diakonova T.L., Reutov V.P. Effect of nitrite on the excitability of brain neurons in helix // Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 1998. 84(11): 1264–1272. PMID: 10204171.
25. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca^{2+} -зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С. 20–25.
26. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998 . Т. 84. №11.С. 1264–1272.
27. D'yakonova T., Reutov V. Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32–S33.
28. D'yakonova T.L., Reutov V.P. The effects of nitrite on the excitability of brain neurons in the common snail // Neurosci Behav Physiol. 2000. 30(2):179–186. PMID: 10872728
29. D'iakonova T.L., Reutov V.P. Nitrites block the Ca-dependent habituation of neurons at the level of an electroexcitable membrane: a possible role for nitric oxide // Vopr. Med. Khim. 1994. 40 (6):20–25. PMID: 7618294.
30. Maltsev A.V., Bal N.V. Balaban P.M. LTP suppression by protein synthesis inhibitors is NO-dependent // Neuropharmacology. 2019.V.146. P. 276–288.
31. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chaïlakhian LM. Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds // Tsitologiya. 2005.47 (3):214–219. PMID: 16706165.
32. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhian L.M.. Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum // Dokl Biol Sci. 2005. 401:95–99. PMID: 16003867.
33. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chaïlakhian L.M. Neuron–glial junction formation in cerebellum after electrical stimulation in presence of no-generating substance // Morfologiya. 2007.131(2):53–58. PMID: 17583010.
34. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic reorganization of the ultrastructure of synapses in the cerebellum due to toxic effects of glutamate and NO-generating compound // Morfologiya. 2015. 148 (5): 32–37. PMID: 26987215.
35. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
36. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.

37. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
38. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
39. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuroglial encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L-glutamate and NO-generating compound
40. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana Temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
41. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
42. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
43. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. Биофизика. 2019. Т.64.№2. С.316–336.
44. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
45. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. Ретроспективный анализ идей, принципов и концепций. Москва: УРСС. 2003. 96 с.
46. Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
47. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14–20.
48. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32–37.
49. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского–Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
50. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
51. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.
52. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
53. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13–17.
54. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
55. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
56. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Nitric oxide as a contrast modulator of basic elements of the cytoskeleton // Tsitologija. 2000.42(1):72–78. PMID: 10709256
57. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle Biochemistry (Mosc). 1999. 64(5):528–42. PMID:10381613.
58. Larionova N.P., Samosudova N.V., Reutov V.P., Chailakhyan L.M. Comparative study of changes in the quantitative characteristics of the frog *Rana temporaria* cerebellar molecular layer structure when exposed to L-glutamate and NO-generating compounds // Dokl Akad Nauk. 1999. 369(6): 836–840. PMID: 10687054.
59. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog // Dokl Biol Sci. 2010 May–Jun;432:171–175. doi: 10.1134/S0012496610030026. PMID: 20665146.
60. Samosudova N.V., Larionova N.P., Reutov V.P., Chailakhyan L.M. Changes in the structure of molecular layer of the *Rana temporaria* cerebellum after exposure to NO-generating compounds. 1. Impairment of integrity of membranes of cerebellar parallel fibers and buds and their fusion // Dokl Akad Nauk. 1998. 361(5):704–708. PMID: 9785021.
61. Samosudova N., Reutov V. Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42–S43.

62. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2016. V. 46. №7. P.843-848
63. Samosudova N., Reutov V., Krushinsky A., Kuzenkov V., Sorokina E. The ultrastructure of cerebellar neurons of the rat Krushinsky-Molodkina strains in dependent of locomotor activity during development of hemorrhagic stroke // *Nitric Oxide*. 2013. 31. S Fifth International Meeting on the Role of Nitrite and Nitrate in Physiology, Pathophysiology, and Therapeutics being held in Pittsburgh, PA on May 4-6, 2013.
64. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Fusion of frog cerebellar granule cells induced by toxic effects of glutamate and NO-generating compound // *Morfologiya*. 2011;140(4):13-17. PMID: 22171426
65. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite // *Bull Exp Biol Med*. 2010. 150(2):247-250. English, Russian. PMID: 21240384.
66. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses // *Bull Exp Biol Med*. 2008. 146(1):9-13. PMID: 19145337.
67. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. Neuron-glial contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound // *Neurosci. Behav. Physiol*. 2008. 38(4):363-368. doi: 10.1007/s11055-008-0051-x. PMID: 18401727.
68. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhian LM. Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds // *Tsitologiya*. 2005.47 (3):214-219. PMID: 16706165.
69. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhian L.M.. Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum // *Dokl Biol Sci*. 2005. 401:95-99. PMID: 16003867.
70. https://doctor.rambler.ru/coronavirus/46518978/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
71. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // *Евразийское научное объединение*. 2016. Т.1.№1(13). С.77-82.
72. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // *Морфологические ведомости*. 2012. №3. С.6-11.
73. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2014. №1. С. 11-15.
74. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // *Казанский медицинский журнал*. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
75. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // *Казанский медицинский журнал*. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
76. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Сосунов А.А., Ковалев В.П. Морфофункциональные исследования нейрогенной природы заболеваний сердечно-сосудистой системы // *Морфологические ведомости*. 2014. №1. С.6-20. DOI:10.17750/KMJ2015-598.
77. Shvalev V.N., Rogoza A.N., Reutov V.P., Sosunov A.A., Kovalev V.P., Batyrshyn T.R. Studies of neurotrophism morphological basis – developing traditions of Kazan medical school // *Kazan medical journal*. 2014. V.95.N2. P.175-180. (<http://www.kazan-medjournal.ru>)
78. Shvalev V.N., Reutov V.P., Rogoza A.N., Kovalev V.P., Zyuzina N.E., Puchkova O.I. Nerve trophism of the cardio-vascular systems tissues in terms of age and during certain cardiological // *Morphological Newsletter* 2012. №3. С.6-11. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8878. ISSN.: 1812-3171. <http://www.anatomy.ulsu.ru/ru/journals/morpholetters>
79. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // *Nat Chem Biol*. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
80. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // *Biochemistry (Moscow)*. 2000. V.65. №4. P.409-426.
81. Reutov V.P., Okhotin V.E., Shuklin A.V., Sorokina E.G., Kositsyn N.S., Gurin V.N. Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects // *Usp Fiziol Nauk*. 2007. 38(4):39-58. PMID: 18064907.
82. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня? *Евразийское Научное Объединение*. 2020. № 1-5 (59). С. 389-406.
83. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. *Евразийское Научное Объединение*. 2020. № 7-3 (65). С. 167-189
84. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов, экологические и медико-биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России. *Евразийское Научное Объединение*. 2019. №12-2 (58). С.153-163.

85. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
86. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX веке физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С.393–414.
87. Reutov V.P., Schechter A.N. How in the 20th century physics, chemists and biologists answered the question: what is life? *Physics-Uspekhi*. 2010. Vol.53. №4. P. 377–396.
88. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине. Успехи современной биологии. 2005. Т.125. №1. С.41–65.
89. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С. и др. Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри и межклеточной сигнализации? Вопросы медицинской химии. 1994. Т.40. №6. С.27–31.
90. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н., Космачевская О.В., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Свинов М.М., Косицын Н.С. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек. Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. №4. С.73–93.
91. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа». Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №1 (23). С.56–70.
92. Реутов В.П. Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.2. №8(30). С.126–134.
93. Сорокина Е.Г. Семенова Ж.Б. Аверьянова Н.С. и др. Полиморфизм гена APOE и маркеры повреждения мозга в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. Т.120. №4. С.72 – 80. DOI: 10.17116/jnevro202012004172
94. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Лукьянов В.И., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Реутов В.П., Рoshаль Л.М., Пинелис В.Г. Маркеры повреждения мозга и ген апополипротеина Е в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. В сборнике: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ. Материалы Международной конференции NT + M&Eс'2019. Весенняя сессия. 2019. С. 170–175.
95. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского–Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2012. Т.153. №6. С.806 – 811.
96. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации. Молекулярная биология. 1998. Т. 32. № 2. С. 377.
97. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Мамонтова Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С. 62–72.
98. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е., Ходоров Б.И., Пинелис В.Г. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2007. Т.143. №4. С.419 – 422.
99. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелев В.Б., и др. ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА НА РАЗВИТИЕ СТРЕССОРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У КРЫС ЛИНИИ КРУШИНСКОГО-МОЛОДКИНОЙ. Новости медико-биологически наук. 2004. №1. С.61.
100. Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. Changes in ATP content in cerebral granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*. 2007. Т. 143. № 4. С. 442–445.
101. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А. Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии. Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
102. Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. Т. 155. № 1. С. 47–50.
103. Salykina M.A., Sorokina E.G., Krasilnikova I.A., Pinelis V.G., Reutov V.P. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*. 2013. Vol.155. №1. P.40 – 43.
104. Reutov V.P., Sorokina E.G., Davydova L.A., Chertok V.M., Sukmansky O.I., Pinelis V.G. The role of nitric oxide and superoxide anion radical cycles in cerebral small vessels pathology/ chapter 3, pp. 53 – 69. In “Understanding and treating cerebral small vessel disease (A. Gonzalez-Querdo, S. Dambinova, K. Betterman, Eds. NOVA. Medicine and Health, New York 2021.
105. Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Reutov V.P., Arsenieva E.N., Karaseva O.V., Fisenko A.P., Roshal L.M., Pinelis V.G. Brain biomarkers in children after mild and severe traumatic brain injury. *Acta Neurochirurgica*. 2021. (S.131). P. 103–107. Intracranial Pressure and Neuromonitoring XVII (Eds. B. Depreitere et al. Springer Nature Switzerland AG 2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-59436-7_22

106. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N., Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. Polymorphism of the APOE Gene and Markers of Brain Damage in the Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury in Children. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2021. V. 51. No. 1. P.28–35. DOI 10.1007/s11055-020-01035-5

107. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmanskyy O.I. Cycles of Nitric Oxide (NO), Superoxide Radical Anion (O_2^-) and Hydrogen Sulfur/Sulfur Dioxide ($\text{H}_2\text{S}/\text{SO}_2$) in Mammals // *Current Research in Biopolymers*. 2020. 2. 112. DOI: 10.29011/CRBP-112.000012

108. Реутов В.П. К вопросу о механизме ультраструктурных изменений в центральном звене передачи сигнала между нейронами – синапсе – при обучении, функциональной гипоксии, а также при ишемии/гипоксии. *Евразийское научное объединение*. 2020. №10 (68). С.183–214. DOI: 10.5281/zenodo.4289057

109. Реутов В.П. Анализ роли вегетативных симпатических и парасимпатических нервов в сердечно-сосудистой системе. *Научные достижения и портреты ученых в интерьере разных эпох/времен*. *Евразийское научное объединение*. 2020. №12 (70). С.152–176. DOI: 10.5281/zenodo.4430281